

O‘ZBEKISTONDA MULK HUQUQI VA YER BOSHQARUVI: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA TAQQOSLASH VA AMALIY TAKLIFLAR

Botirov Umidjon O‘rol o‘g‘li

Toshkent Davlat Transport Universiteti

talabasi

Ilmiy rahbar: Jumaqulov Xusniddin Shokir o‘g‘li

Toshkent davlat transport universiteti assistent o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida mulk huquqi va yer boshqaruvining amaldagi holati tahlil qilinib, xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish yo‘nalishlari ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqotda Konstitutsiyada belgilangan mulk daxlsizligi tamoyillari, yerga egalik qilish va foydalanish mexanizmlarining huquqiy asoslari hamda raqamli boshqaruv tizimining ahamiyati yoritilgan. Singapur, Janubiy Koreya, Shvetsiya va Niderlandiya tajribalari misolida yer huquqlarining shaffofligi, elektron kadastr tizimlari va adolatli kompensatsiya mexanizmlarining afzalliklari tahlil qilingan. Maqolada O‘zbekistonda yer munosabatlarini raqamlashtirish, mulk huquqlarini kafolatlash va ekologik barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha amaliy takliflar ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: mulk huquqi, yer boshqaruvi, Konstitutsiya, raqamli kadastr, xorijiy tajriba, adolatli kompensatsiya, ekologik barqarorlik.

Аннотация: В данной статье анализируется современное состояние права собственности и управления земельными ресурсами в Республике Узбекистан, а также предлагаются направления их совершенствования на основе зарубежного опыта. Рассматриваются конституционные принципы неприкосновенности собственности, правовые механизмы владения и пользования землей, а также значение цифровизации в управлении земельными отношениями. На примере Сингапура, Южной Кореи, Швеции и Нидерландов изучены преимущества прозрачности земельных прав, электронных кадастровых систем и справедливых механизмов компенсации. В статье предложены практические рекомендации по цифровизации кадастра, укреплению гарантий собственности и обеспечению экологической устойчивости в Узбекистане.

Ключевые слова: право собственности, управление землей, Конституция, цифровой кадастр, зарубежный опыт, справедливая компенсация, экологическая устойчивость.

Annotation: This article examines the current state of property rights and land management in the Republic of Uzbekistan and proposes directions for improvement based on international best practices. It discusses constitutional principles of property inviolability, the legal framework of land ownership and use, and the significance of digital transformation in land governance. Using the cases of Singapore, South Korea, Sweden, and the Netherlands, the paper analyzes the advantages of transparent land rights, electronic cadastral systems, and fair compensation mechanisms. The study provides practical recommendations for enhancing digital land administration, strengthening property rights guarantees, and ensuring environmental sustainability in Uzbekistan.

Keywords: property rights, land management, Constitution, digital cadastre, international experience, fair compensation, environmental sustainability.

Kirish

So‘nggi yillarda urbanizatsiya jarayonlarining tezlashuvi yer resurslariga bo‘lgan bosimni kuchaytirmoqda. Aholi sonining o‘sishi, sanoatlashtirish, infratuzilma kengayishi va iqtisodiy faollikning oshishi natijasida yerga egalik qilish, undan foydalanish va uni boshqarish masalalari yanada dolzarb tus olmoqda. Shu bilan birga, yer resurslarining cheklanganligi va ularning ekologik, iqtisodiy hamda ijtimoiy ahamiyati bu sohada oqilona boshqaruv va huquqiy tartibga solish zaruratini kuchaytirmoqda.

Yerga egalik qilish huquqi har bir davlat Konstitutsiyasida alohida e’tirof etilgan bo‘lib, u iqtisodiy erkinlikning, mulk daxlsizligining va ijtimoiy barqarorlikning asosiy kafolati hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida ham mulk huquqi va yer munosabatlari mustahkam huquqiy asos sifatida belgilangan. Biroq amaliyotda yerga egalik qilish, uni tasarruf etish va undan samarali foydalanish bilan bog‘liq muammolar, xususan, yerlarning noqonuniy egallanishi, adolatsiz kompensatsiya tizimi, kadastrov ma’lumotlarining noaniqligi kabi holatlar dolzarbligicha qolmoqda.

Xorijiy tajribalar shuni ko‘rsatadiki, yer boshqaruvining samaradorligi asosan yerga bo‘lgan mulk huquqlarining aniqligi va kafolatlanganligiga bog‘liq. Masalan, Singapurda raqamli kadastr tizimi orqali yer huquqlari to‘liq ochiqlikka chiqarilgan, Janubiy Koreyada esa davlat va xususiy sektor o‘rtasida yer foydalanish bo‘yicha shaffof mexanizmlar joriy etilgan. Shvetsiya va Niderlandiyada yerga oid barcha huquqlar yagona elektron tizimda yuritilib, fuqarolar uchun to‘liq huquqiy himoya ta’minlangan. Ushbu tajribalar O‘zbekistonda ham yer boshqaruvini raqamlashtirish,

mulk huquqlarini kafolatlash va baholash tizimini takomillashtirish yoʻlida muhim manba boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Mazkur maqola Oʻzbekistonda yer va mulk huquqlarining amaldagi holatini xorijiy tajribalar bilan taqqoslab tahlil qiladi hamda milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish boʻyicha amaliy takliflarni ilgari suradi. Tadqiqotda Konstitutsiyada belgilangan mulk daxlsizligi tamoyillari, “Oʻzboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari toʻgʻrisidagi” qonun amaliyoti, hamda xalqaro huquqiy standartlar asosida yer boshqaruvining samaradorligi yoritiladi.

Asosiy qism

Oʻzbekiston iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotida yer resurslari markaziy oʻrinni egallaydi. Chunki yer nafaqat ishlab chiqarish vositasi, balki iqtisodiy mustaqillik, oziq-ovqat xavfsizligi va ijtimoiy barqarorlikning asosi hisoblanadi. Shu sababli yerga egalik qilish, undan foydalanish va uni tasarruf etish bilan bogʻliq huquqiy munosabatlar davlat siyosatining eng muhim yoʻnalishlaridan biridir. Oʻzbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida belgilanganidek, yer davlat mulkidir, biroq u fuqarolar va yuridik shaxslarga umrbod egalik qilish yoki ijaraga olish huquqi asosida berilishi mumkin. Ushbu tamoyil yer munosabatlarini markazlashgan boshqaruv asosida tartibga solishni nazarda tutadi, ammo bu tizim amaliyotda ayrim murakkabliklarga sabab boʻlmoqda.

Mulk huquqining toʻliq amalga oshirilmashligi yer resurslaridan samarali foydalanish jarayonini cheklaydi. Koʻplab hollarda yer uchastkalariga egalik qilish huquqining aniqligi, kadastr maʼlumotlarining yangilanishi va huquqiy kafolat darajasi yetarli emas. Natijada, tadbirkorlik subyektlari investitsiya kiritishdan choʻchiydi, yer bahosi va iqtisodiy aylanishi sekinlashadi. Yer uchastkalarini noqonuniy egallash, adolatsiz kompensatsiya, yoki ijtimoiy adolat tamoyillariga zid boʻlgan ajratish holatlari mulk huquqining amalda toʻliq kafolatlanmaganidan dalolat beradi. Bu esa Konstitutsiyada belgilangan mulk daxlsizligi tamoyiliga zid holatlarni keltirib chiqaradi.

Xorijiy tajribalar shuni koʻrsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda yer boshqaruvi tizimi mulk huquqining aniq belgilanishiga, raqamli ochiqlikka va davlatning samarali nazorat mexanizmlariga tayanadi. Masalan, Singapurda yer boshqaruvi Singapore Land Authority (SLA) tomonidan yagona elektron platforma orqali boshqariladi. Har bir yer uchastkasining kadastr maʼlumotlari, huquqiy maqomi va qiymati raqamli tizimda ochiq koʻrsatilgan. Bu shaffoflik korrupsiyani kamaytiradi, fuqarolar ishonchini oshiradi va yerga oid bitimlarning huquqiy xavfsizligini taʼminlaydi. Janubiy Koreya ham ushbu yoʻnalishda ilgʻor hisoblanadi. U yerda Land Information

System (KLIS) tizimi orqali barcha yer egaligi, ijarasi va foydalanish ma'lumotlari onlayn tarzda yuritiladi. O'z navbatida bu tizim davlat, tadbirkor va fuqarolar o'rtasidagi manfaatlar muvozanatini saqlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Yevropa mamlakatlarida, xususan Shvetsiya va Niderlandiyada yer huquqlari yagona elektron reyestr orqali yuritiladi. Har bir yerga oid huquqiy hujjat, o'zgarish yoki garov holati real vaqt rejimida qayd etiladi. Bu tizim mulk daxlsizligini kafolatlash bilan birga, kredit tizimining rivojlanishiga ham turtki beradi. Chunki fuqarolar o'z yerlarini huquqiy jihatdan ishonchli aktiv sifatida garovga qo'yib, moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar. Raqamli reyestrlar, shaffof kadastr tizimlari va huquqiy kafolatlar yer resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydigan asosiy omillardir.

O'zbekiston ushbu tajribalardan foydalangan holda, yer boshqaruvini zamonaviy texnologiyalar asosida isloh etmoqda. So'nggi yillarda "Yergeodezkadastr" qo'mitasi faoliyatida raqamli kadastr tizimlari joriy qilinmoqda, yerga egalik huquqini ro'yxatdan o'tkazish jarayonlari soddalashtirilmoqda. Shuningdek, "O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari to'g'risida"gi Qonun amaliyoti orqali noqonuniy qurilishlar va yer egallanishi holatlariga qarshi kurashish kuchaytirilgan. Ammo amaliyotda bu tizimlarda hanuzgacha muayyan muammolar saqlanib qolmoqda. Jumladan, ayrim hududlarda yer kadastr ma'lumotlari to'liq raqamlashtirilmagan, fuqarolarning o'z huquqlarini himoya qilish mexanizmlari yetarli darajada samarali ishlamayapti.

Bundan tashqari, O'zbekistonda yerga egalik qilishda davlatning ustuvorligi iqtisodiy faollikni cheklashi mumkin. Vaholanki, yerning davlat mulki sifatida belgilanishi fuqarolarning mustaqil mulkdorlik hissini pasaytiradi. Xususiy mulkka ruxsat berilmagan tizimlarda tadbirkorlik tashabbuslari, investitsion faoliyat va innovatsion yondashuvlar sustlashadi. Shu bois ayrim mutaxassislar O'zbekistonda "yerga xususiy egalik" institutini cheklangan shaklda joriy etish zarurligini ta'kidlaydilar. Masalan, xorijiy tajriba asosida, davlat nazorati saqlangan holda, fuqarolarga yerning ma'lum turlariga egalik huquqini berish iqtisodiy barqarorlik va yer resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantiradi.

Shuningdek, xalqaro tajriba yerga egalik huquqlarining adolatli taqsimlanishi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi, degan fikrni tasdiqlaydi. Masalan, Yaponiyada yerga egalik qilish huquqi qat'iy qonun bilan himoyalangan, har qanday rekvizitsiya yoki davlat ehtiyojlari uchun yer ajratish faqat to'liq va adolatli kompensatsiya asosida amalga oshiriladi. Bu tizim aholining mulk huquqiga bo'lgan ishonchini oshiradi va fuqarolarning huquqiy madaniyatini shakllantiradi. O'zbekistonda ham shunday

mexanizmni mustahkamlash zarur, chunki ayrim hollarda yerlar davlat ehtiyoji sifatida olib qo'yilganda, kompensatsiya miqdori yoki tartibi ustida bahslar kelib chiqadi.

Yana bir dolzarb masala bu yer resurslarining ekologik jihatdan barqaror boshqarilishini ta'minlashdir. Yerga egalik qilish faqat iqtisodiy yoki huquqiy jihatdan emas, balki ekologik mas'uliyat bilan ham bog'liq. Xorijiy tajriba, xususan, Finlyandiya va Daniyada yer boshqaruvi tizimi ekologik monitoring bilan integratsiyalashgan. Har bir yer uchastkasining ekologik yuklamasi, foydalanish maqsadi va barqarorlik ko'rsatkichlari muntazam nazorat qilinadi. O'zbekistonda ham "yashil iqtisodiyot" siyosati doirasida yer boshqaruvini ekologik me'yorlarga asoslash zarur.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yer boshqaruvi tizimi barqaror huquqiy asosga ega bo'lsa-da, amaliy samaradorlikni oshirish uchun xorijiy tajribalardan keng foydalanish muhim. Bu yo'nalishda asosiy ustuvor yo'nalishlar sifatida quyidagilarni ajratish mumkin: raqamli kadastr tizimini to'liq joriy etish, mulk huquqlarini shaffof himoya qilish, adolatli kompensatsiya mexanizmini kuchaytirish, va xususiyl egalikning cheklangan shakllarini sinov tariqasida joriy etish. Shu tarzda, O'zbekiston xalqaro tajriba asosida o'zining yer siyosatini yangilab, iqtisodiy barqarorlikni, investitsion jozibadorlikni va fuqarolarning huquqiy ishonchini yanada mustahkamlashi mumkin.

Xulosa

Mulk huquqi va yer boshqaruvi har bir davlatning iqtisodiy rivojlanishi, ijtimoiy barqarorligi hamda huquqiy tizimining mustahkamligida hal qiluvchi o'rin tutadi. O'zbekiston uchun bu masala yanada muhim, chunki mamlakatda yer davlat mulki sifatida belgilangan bo'lib, bu tizim iqtisodiy faollik, investitsiya muhitining jozibadorligi va fuqarolarning huquqiy ishonch darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, mulk huquqlarini kafolatlash va yer boshqaruvini samarali tashkil etish nafaqat huquqiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning ajralmas qismidir.

Xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, yer resurslarini samarali boshqarishning asosi — huquqiy aniqlik, raqamli shaffoflik va fuqarolik ishonchidir. Singapur, Janubiy Koreya, Shvetsiya, Niderlandiya kabi davlatlarda yerga egalik va foydalanish huquqlari raqamli reyestrlar orqali ochiq yuritiladi. Bu tizim nafaqat korrupsiyani kamaytiradi, balki fuqarolarni mulk huquqlarini himoya qilishga faolroq undaydi. O'zbekiston ham bu tajribalardan ilhomlanib, yer kadastr tizimini to'liq raqamlashtirish, yerga egalik qilish huquqlarini yagona elektron platformada rasmiylashtirish va ochiqlik tamoyilini mustahkamlash orqali katta natijalarga erishishi mumkin.

Shu bilan birga, yerga xususiy egalik institutini cheklangan shaklda joriy etish masalasini sinchkovlik bilan o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bu yondashuv fuqarolarning iqtisodiy javobgarligini oshiradi, yer resurslaridan samarali foydalanishni rag'batlantiradi hamda investitsiya faoliyatiga ijobiy turtki beradi. Biroq bunday tizimni joriy etishda davlatning nazorat mexanizmlari va adolatli taqsimot tamoyillariga qat'iy rioya etish zarur.

Ekologik jihatdan barqaror boshqaruv ham yer siyosatining ajralmas qismi bo'lishi lozim. Yer resurslaridan foydalanganda ekologik yuklama, tuproq unumdorligi va tabiiy muvozanat doimo nazorat ostida bo'lishi kerak. Bu borada Finlyandiya va Daniya tajribalarini o'rganish va milliy siyosatga moslashtirish muhim amaliy yo'nalishlardan biridir.

Umuman olganda, O'zbekistonda mulk huquqi va yer boshqaruvi tizimini takomillashtirish uchun quyidagi strategik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi: huquqiy aniqlikni kuchaytirish, kadastr tizimini raqamlashtirish, yer munosabatlarida shaffoflikni ta'minlash, adolatli kompensatsiya mexanizmini yo'lga qo'yish hamda ekologik mas'uliyat tamoyilini yer siyosatiga singdirish. Shu asosda mamlakat iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlab, xalqaro standartlarga mos yer boshqaruv modelini shakllantirishi mumkin

Foydalanilgan adaboyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (2023-yil 30-aprel kuni qabul qilingan yangi tahriri). – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi nashri.
2. "O'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risida"gi Qonun. – Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 2021-yil 16-avgust, №03/21/708/0810-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. – Toshkent: "Adolat" nashriyoti, 2022.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 29-dekabrda PF-269-son Farmoni "Yer munosabatlarini raqamlashtirish va shaffoflikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida".
5. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities. – Nairobi, 2022.
6. Food and Agriculture Organization (FAO). Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests (VGGT). – Rome: FAO, 2012.
7. The World Bank. Land Governance Assessment Framework (LGAF): Implementation Manual. – Washington, D.C.: The World Bank, 2019.

8. Singapore Land Authority (SLA). Annual Report 2023. – Singapore: SLA Publications, 2023.
9. Korea Land and Geospatial Informatix Corporation (LX). Korea Land Information System (KLIS) Overview. – Seoul, 2022.
10. European Commission. Land Administration in the European Union. – Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2020.